

O Impacto de Determinantes Sociais da Saúde Humana no Bem-estar de Animais de Companhia

por Sonya McDowall^{1*}, Susan J. Hazel², Catherine Chittleborough³, Anne Hamilton-Bruce⁴, Rwth Stuckey¹ and Tiffany J. Howell⁵

¹ Faculdade de Psicologia e Saúde Pública, Universidade La Trobe, Bundoora, VIC 3082, Austrália

² Faculdade de Ciência Animal e Veterinária, Campus Roseworthy, Universidade de Adelaide, Roseworthy, SA 5371, Austrália

³ Faculdade de Saúde Pública, Instituto de Pesquisa Robinson, Universidade de Adelaide, Adelaide, SA 5005, Austrália

⁴ Faculdade de Medicina de Adelaide, Universidade de Adelaide, Adelaide, SA 5005, Austrália

⁵ Faculdade de Psicologia e Saúde Pública, Universidade La Trobe, Bendigo, VIC 3552, Austrália

* Autor para quem a correspondência deve ser enviada.

Tradução ao português (PT-BR) realizada por Sophia V. Ishikawa e Guilherme C. Alevate (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo) em julho de 2024

Animals **2023**, 13(6), 1113; <https://doi.org/10.3390/ani13061113>

Submissão recebida: 14 de fevereiro de 2023/Revisado: 15 de março de 2023/Aceito: 17 de março de 2023/Publicado: 21 de março de 2023

(Este artigo pertence à edição especial de **Pesquisa sobre a Relação Humano-Animal**)

Resumo simples

O papel dos determinantes sociais da saúde (ou seja, fatores físicos, sociais e econômicos que afetam a saúde humana) e seu impacto no bem-estar dos animais de companhia não foram totalmente explorados. Por meio de uma lente de determinantes sociais, é possível melhorar a compreensão dos desafios dos tutores de animais de companhia no gerenciamento das necessidades de bem-estar de seus animais. Considerar os cinco domínios do bem-estar animal em conjunto com os determinantes sociais nos permite explorar o impacto dos determinantes sociais da saúde humana no bem-estar animal. Isso destaca a importância da colaboração multidisciplinar para obter resultados positivos de saúde para os tutores e resultados positivos de bem-estar para seus animais de companhia.

Resumo

Os determinantes sociais da saúde (DSS; SHD, em inglês) concentram-se nos fatores sociais, físicos e econômicos que afetam a saúde humana. Estudos revelaram que os tutores de animais enfrentam uma série de desafios para obter resultados positivos de bem-estar para

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

seus animais de companhia, os quais podem ser influenciados por fatores socioeconômicos e ambientais. Apesar disso, há uma falta de pesquisas que explorem especificamente a relação entre os DSS e os resultados de bem-estar dos animais. Dado que os DSS afetam os seres humanos, que, por sua vez, afetam diretamente seus animais de companhia, é importante adaptar uma estrutura de DSS para o bem-estar destes animais, caracterizando o impacto dos DSS sobre os tutores de animais de companhia em suas tentativas de cuidar de seus animais e, por consequência, os resultados de bem-estar associados. Este artigo explora como esses determinantes da saúde humana podem impactar o bem-estar dos animais e os possíveis desafios que podem surgir para o tutor ao tentar atender às necessidades de bem-estar de seus animais de estimação. Ao integrar os DSS com outras estruturas importantes, incluindo o modelo de cinco domínios do bem-estar animal através da colaboração multidisciplinar, essa estrutura pode ser usada para informar futuros programas que visem a melhoria do bem-estar animal.

Palavras-chave: animal de estimação; ligação humano-animal; modelo de cinco domínios; cuidados com saúde; socioeconômico

1. Introdução

Nos últimos 20 anos, tem havido um reconhecimento cada vez maior das relações integrativas entre a saúde humana e o bem-estar animal nas disciplinas humanas e animais [1,2]. Por exemplo, um estudo [3] observa que a melhoria do bem-estar humano também pode estar ligada à melhoria do bem-estar animal. Nas sociedades ocidentais, a estrutura da unidade familiar se estendeu para incluir a forma como interagimos com os animais de companhia [2]. Portanto, estudos demonstraram a relação positiva entre a posse de animais de companhia e os resultados de saúde humana, tais como redução de ansiedade, angústia, depressão, solidão, prevalência de doenças e aumento da atividade física [4,5,6,7,8,9,10]. No entanto, nem todos os estudos apoiam esses achados, com alguns indicando uma correlação negativa ou nenhuma correlação entre a posse de animais de estimação e os resultados de saúde humana [11,12,13]. Além disso, os vieses de seleção e o uso de amostras convenientes, que podem não ser representativas da população em geral, devem ser considerados ao interpretar os resultados apresentados na literatura relevante [14]. Embora existam muitas pesquisas nas áreas de bem-estar dos animais de companhia e saúde humana, há uma quantidade limitada de literatura que explora as funções e os impactos que cada disciplina tem sobre a outra.

Dois estruturas existentes, Saúde Única e Bem-estar Único, têm como objetivo destacar as interconexões entre humanos, animais e o meio ambiente [15,16,17]. A Saúde Única concentra-se na integração desses setores para obter resultados na saúde humana [16,18,19]. O Bem-estar Único é uma extensão da estrutura da Saúde Única, incorporando o bem-estar animal ao enfatizar as interações positivas entre humanos e animais, bem como as técnicas para auxílio de manejo de animais, para melhorar o bem-estar animal e o bem-estar humano [15]. Tanto a Saúde Única quanto o Bem-estar Único destacam a importância da colaboração integrada e multidisciplinar para obter melhores resultados de saúde humana e bem-estar animal, juntamente da importância do desenvolvimento de uma forte força de trabalho global da Saúde Única nos setores de saúde humana e animal [20]. Essas estruturas fornecem um ponto de partida fundamental para ilustrar a importância das

inter-relações entre os campos humano e animal, mas nenhuma delas identifica as causas subjacentes dos resultados ruins da saúde humana e do bem-estar animal, sendo que os fatores humanos são aqueles identificados nos determinantes sociais da saúde (DSS) [15,20].

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identifica o papel dos DSS como um conceito para "lidar com as condições sociais, físicas e econômicas da sociedade que afetam a saúde" [21]. Os DSS incluem aspectos da vida de uma pessoa, como renda, educação, apoio social, emprego [22], e outras circunstâncias em que uma pessoa nasce, cresce, vive, trabalha e envelhece [23,24]. Pesquisas identificaram que a consideração dos DSS no planejamento e na elaboração de campanhas ou programas de saúde está associada à diminuição da morbidade e da mortalidade, à redução das disparidades de saúde e à melhoria da saúde da população em grupos marginalizados [25]. Considerando que os seres humanos compartilham seus ambientes sociais, políticos e físicos com animais de companhia, é razoável concluir que, como esses ambientes afetam os seres humanos, eles também afetariam diretamente os animais [25,26]. Historicamente, independentemente dessa estreita interação entre humanos e animais, os setores humano e animal têm trabalhado tradicionalmente em silos, não integrando verdadeiramente as políticas públicas ou a prestação de serviços para obter resultados positivos para humanos e animais [27]. Para obter resultados positivos para a saúde humana e o bem-estar animal, é necessário considerar uma abordagem orientada de prevenção que englobe fatores culturais, econômicos e políticos subjacentes aos ambientes físicos e sociais das populações humanas e animais [28], refletindo sua experiência compartilhada [27]. Apesar disso, a aplicação dos DSS em animais de companhia para melhorar os resultados de bem-estar animal ainda não foi explorada em detalhe.

Historicamente, o conceito de proteção do bem-estar animal foi definido como sendo alcançado por meio das "cinco liberdades", desenvolvidas em 1979, com o desenvolvimento posterior dos cinco domínios em 1994 [19,29]. O modelo de 2020 identifica os cinco domínios como (1) nutrição, (2) ambiente físico, (3) saúde, (4) interações comportamentais e (5) estado mental [30]. Em modelos anteriores, os cinco domínios se concentravam principalmente na identificação e correção de estados de bem-estar negativos, enquanto o modelo atual enfatiza a presença de estados de bem-estar positivos [29,30]. Embora o modelo dos cinco domínios continue sendo uma parte importante da avaliação do bem-estar animal, ele não se concentra em fatores relacionados ao tutor do animal que poderiam levar a um bem-estar animal ruim.

O objetivo dos cinco domínios é permitir uma avaliação sistemática e estruturada do bem-estar do animal, levando em conta as experiências negativas e positivas que um animal pode vivenciar, comumente chamadas de estados afetivos [31,32], juntamente com a forma como os seres humanos podem afetar esses estados [29]. No entanto, os modelos dos cinco domínios e das cinco liberdades (antecedente dos cinco domínios) [33] falham em explicitamente incluir vínculos com os impactos humanos relacionados à renda, educação, emprego ou status social do tutor do animal nos resultados do bem-estar animal [32].

Os DSS influenciam a forma como os seres humanos se envolvem e cuidam dos animais de companhia, o que pode afetar os resultados de bem-estar dos animais [26]. Os setores mais desfavorecidos da população humana geralmente apresentam resultados de

saúde ruins e menor expectativa de vida, além de enfrentarem uma série de desafios socioeconômicos [22,24]. Por exemplo, o acesso limitado a alimentos para atender às necessidades nutricionais diárias pode resultar em condições crônicas de saúde, como diabetes e doenças cardíacas [34]. Para a comunidade como um todo, a segurança e o acesso a bens e serviços acessíveis desempenham um papel nos resultados de saúde [34]. Por exemplo, os determinantes individuais humanos e comunitários afetam a capacidade do tutor de animais de acessar o espaço público para exercitar o animal e de se sentir seguro o suficiente na comunidade para fazê-lo, uma questão que é especialmente relevante para os tutores de cães. Os tutores de animais de companhia que vêm de comunidades de baixo nível socioeconômico podem enfrentar muitos obstáculos, como o custo do atendimento veterinário, barreiras culturais e de idioma, desafios de comunicação entre o veterinário e o cliente, falta de acessibilidade ao atendimento e falta de educação, todos potencialmente influenciando a capacidade do tutor de proporcionar resultados positivos de bem-estar animal [19,35,36,37].

Integramos os DSS a outras estruturas por meio de uma revisão da literatura existente e da consolidação dos conceitos relativos às inter-relações dos animais de companhia e seus tutores. A adaptação de um modelo de DSS para abordar o impacto dos seres humanos nos resultados do bem-estar animal, com base nas estruturas existentes para a saúde humana, nos permitirá identificar como os determinantes sociais da saúde dos tutores humanos podem influenciar os resultados do bem-estar animal. Isso possibilitará o desenvolvimento de políticas preventivas para proteger o relacionamento humano-animal e melhorar os resultados positivos de bem-estar dos animais de companhia. O objetivo deste artigo foi caracterizar os impactos dos DSS sobre os tutores de animais de companhia em suas tentativas de cuidar de seus animais e, por extensão, as medidas preventivas associadas para mitigar os possíveis resultados negativos de bem-estar animal. Observe que neste artigo é usado os termos "guardião" ou "tutor" em vez de "proprietário". Embora respeitemos o fato de que o termo "guardião" na literatura humana muitas vezes se refere a um cuidador temporário, o termo "guardião" ou "tutela" é frequentemente usado para refletir a relação entre humanos e animais [38]. Em vez de o animal ser "propriedade" de um ser humano, conforme relatado na maioria das estruturas legais, os autores optam por dar o exemplo, pois consideram que os animais não devem ser propriedade e, em vez disso, apoiam a visão de que os seres humanos são guardiões do bem-estar do animal [38].

2. O Impacto dos Determinantes Sociais de Saúde no Bem-estar dos Animais de Companhia

Independentemente do status ou histórico socioeconômico, é possível desenvolver uma conexão profunda entre os tutores e seus animais de companhia [39]. No entanto, essa conexão também pode trazer desafios para o tutor no sentido de garantir o bem-estar de seus animais de companhia [39]. Estudos sobre o papel das políticas relacionadas às populações de animais e seus efeitos sobre os habitantes humanos e as organizações governamentais identificaram que o número per capita de animais entrando em abrigos era maior em bairros com renda familiar média mais baixa, educação e estabilidade habitacional. O número de empresas que apoiam a posse de animais de companhia, como cuidados pessoais, atendimento veterinário, apoio comportamental e canis, também foi

menor em bairros com maior número de animais entrando em abrigos. Estudos também identificaram que os bairros com taxas mais altas de crimes violentos tinham uma incidência mais alta de abuso de animais, animais perigosos e brigas ilegais de cães [40,41,42,43,44]. Os cães envolvidos em brigas organizadas sofrem de dor física e também com sofrimento psicológico e emocional, indicando que as ações do tutor podem influenciar os resultados de bem-estar do cão [41]. A qualidade da infraestrutura em uma região pode ter um impacto significativo na saúde do animal de companhia e do tutor, influenciando a qualidade do atendimento veterinário. É altamente plausível que, se os DSS dos seres humanos fossem melhorados, o bem-estar dos animais também o seria [45].

Os desafios dos custos de saúde foram demonstrados durante a pandemia da COVID-19, em que fatores socioeconômicos contribuíram para que os seres humanos adiassem o acesso aos seus próprios cuidados de saúde e aos de seus animais, especialmente em cenários em que o ser humano tinha baixos níveis de apoio social ou não tinha condições de pagar pelos serviços de cuidados com os animais [46]. O mesmo foi constatado após a passagem do furacão Katrina, quando os proprietários de animais de estimação recusaram tratamento, abrigo e cuidados de saúde para si mesmos para garantir que não fossem separados de seus animais [19]. Isso enfatiza a influência que os animais de companhia têm sobre a tomada de decisões de saúde dos humanos e a importância de uma resposta interagências [46]. Infelizmente, a relação entre humanos e animais de companhia é frequentemente negligenciada quando os serviços estão respondendo às necessidades básicas da sociedade [47]. Por exemplo, se uma pessoa não tiver apoio e for sem-teto, foi relatado que ela renunciará o acesso a cuidados médicos devido à falta de alguém que possa cuidar de seu animal de estimação [47]. Embora isso destaque a importância do papel dos animais de companhia em seu relacionamento com os tutores humanos e os resultados de saúde subsequentes, as pesquisas que investigam o papel dos DSS no bem-estar dos animais de companhia são limitadas.

Estudos que enfocam a ligação entre a vulnerabilidade social humana e a admissão de cães em um abrigo aberto constataram que, quando humanos e cães compartilham os mesmos ambientes sociais e físicos, as mesmas vulnerabilidades podem ser encontradas em ambos os grupos populacionais [27,35,48]. Dessa forma, os animais de companhia que apresentam sinais de negligência social e física tendem a ser uma extensão dos mesmos desafios enfrentados por seus tutores [27]. Em particular, as comunidades que enfrentam desafios socioeconômicos e são socialmente vulneráveis correm um alto risco de abandono de animais de companhia [27]. Para permitir que os tutores de animais de estimação obtenham resultados positivos de bem-estar, os fatores de risco do tutor e do animal precisam ser compreendidos e integrados como uma área de foco principal para desenvolver estratégias claras para evitar o abandono [49,50,51,52,53], uma abordagem apoiada pela utilização dos DSS em relação ao bem-estar dos animais de companhia. Portanto, a adoção de uma abordagem integrada tanto para o tutor quanto para o animal no contexto dos DSS pode facilitar resultados positivos de bem-estar para os animais de companhia.

Usamos o modelo de domínios dos DSS do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos para explorar como os DSS influenciam o bem-estar animal por meio da capacidade dos tutores de animais de companhia de cuidar deles [54]. Os cinco

domínios principais dos DSS nesse modelo são educação, saúde, meio ambiente, social/comunidade e estabilidade econômica [54]. Cada um dos cinco domínios dos DSS foi explorado para identificar a relação entre humanos e animais de estimação, bem como os possíveis resultados negativos de bem-estar animal, conforme demonstrado na **Figura 1**. Para fins desta revisão, o foco da **Figura 1** está nos possíveis resultados negativos dos DSS, e não nos possíveis resultados positivos. Há também uma sobreposição substancial entre os domínios, e eles não existem isoladamente; em vez disso, todos os domínios devem ser considerados simultaneamente como um fenômeno holístico para os tutores e seus animais de companhia.

Figura 1. Cinco domínios dos DSS que influenciam a capacidade dos tutores de animais de cuidar de seu(s) animal(is) de companhia e os possíveis resultados negativos no bem-estar animal. *Adaptado de "Healthy People 2030" ("Pessoas Saudáveis 2030"), Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Escritório de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde. Figura adaptada com tradução ao português. Fonte original: McDowall, et al (doi.org/10.3390/ani13061113). Licença CC 4.0.

3. Aplicando os Determinantes Sociais de Saúde ao Bem-estar de Animais de Companhia

Nesta seção, descrevemos cada domínio dos DSS por vez, explicando como ele pode afetar indiretamente o bem-estar dos animais de companhia. Esses domínios foram tratados individualmente para fins desta revisão e por uma questão de clareza. No entanto, eles estão fortemente interconectados e devem ser vistos de forma holística quando se considera a capacidade de um tutor individual de cuidar de seu animal de companhia (por exemplo, a estabilidade econômica de uma pessoa informará sua capacidade de ter acesso a um ambiente seguro para viver, e a capacidade de ter acesso a uma educação de alta qualidade também informará sua estabilidade econômica). Embora tenhamos tentado evitar ao

Tradução ao português do artigo "McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113" realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

máximo a sobreposição nesta análise, foi impossível evitá-la completamente devido ao fato dessa interconexão inerente.

3.1. Educação

O domínio educação dos DSS está ligado a fatores como alfabetização, linguagem, educação vocacional e superior (**Figura 1**) em humanos. No contexto dos animais de companhia, isso sustenta a capacidade do tutor de entender como treinar um animal e a importância da saúde preventiva, como as vacinas (**Figura 1**). Um estudo sobre os motivos de abandono em vários abrigos de animais nos Estados Unidos identificou que os tutores que não tinham atingido um nível educacional além do ensino médio tinham maior probabilidade de entregar um animal [55]. As comunidades com maior nível de escolaridade tinham menor número de animais abandonados entrando em abrigos [56]. Os tutores com níveis mais baixos de escolaridade tinham menor probabilidade de ter visitado um veterinário nos últimos 18 meses (57,1% com ensino médio, 80,3% com bacharelado) [57]. No entanto, a capacidade do tutor de animais de companhia de acessar serviços e/ou programas de apoio parece ser influenciada por outros fatores associados, como barreiras de transporte, disponibilidade e horário de funcionamento dos serviços veterinários/treinamento e acessibilidade [58], destacando a natureza interconectada de todos os domínios dos DSS.

A falta de compreensão dos desafios comportamentais dos animais de companhia é um motivo comum para o abandono, a renúncia e a eutanásia de animais [55,58,59,60,61,62]. Estudos relataram que entre 22% e 35% dos cães são abandonados devido ao fato de terem problemas/preocupações comportamentais [50,63]. Um aspecto preventivo dos problemas comportamentais negativos que poderia evitar o abandono é a socialização e o treinamento precoce dos animais de companhia, o que é mais comumente obtido por meio de aulas para filhotes [64,65,66]. Um estudo de vinte semanas com participantes que frequentaram aulas de socialização precoce de animais, em comparação com aqueles que não frequentaram, identificou que 99% dos tutores de animais de companhia que se envolveram em métodos de socialização precoce tinham nível de ensino médio ou superior, sugerindo uma ligação entre educação e compreensão da necessidade de socialização precoce de animais [64]. Em um estudo sobre animais de estimação readotados, 34% dos participantes identificaram que o treinamento comportamental gratuito ou de baixo custo teria evitado o abandono [67], e 70,6% relataram o mesmo em um estudo mais recente que explorou as razões para o abandono de cães em um abrigo [67]. Também é improvável que os tutores busquem ajuda para problemas comportamentais, com um estudo identificando que pouco mais de 50% dos participantes tinham pouca ou nenhuma probabilidade de acessar cuidados veterinários para esses problemas [57]. No entanto, outro estudo identificou que o acesso a consultas comportamentais gratuitas ou de baixo custo (67%) ajudaria a evitar o abandono [63]. As barreiras para participar desse treinamento ou de aulas para animais de companhia incluem a falta de motivação do tutor para participar, conhecimento limitado, despesas, tamanho das aulas e disponibilidade geográfica [68].

3.2. Cuidados com saúde

Tradução ao português do artigo "McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113" realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

O domínio de cuidados à saúde dos DSS está ligado à disponibilidade e à cobertura de serviços relacionados à saúde, à competência cultural e linguística e à qualidade e acessibilidade econômica do atendimento (**Figura 1**). A compreensão do impacto que as condições de saúde humana têm sobre o bem-estar dos animais tem recebido atenção limitada. Alguns estudos identificaram motivos de saúde dos tutores de animais de companhia para o abandono [61,69,70,71]; em particular, um estudo dinamarquês identificou que as condições de saúde dos tutores de animais de companhia eram o principal motivo para abandono em um grande abrigo dinamarquês [72]. Isso também foi relatado em um estudo anterior [70,73], mas nenhum dos estudos explorou quais eram de fato as doenças/condições relacionadas à saúde do tutor do animal de companhia ou se elas estavam relacionadas a alguma faixa etária demográfica específica [60]. As alergias associadas ao fato de ter animais de estimação foram mencionadas em alguns estudos, sendo que a maioria desses estudos relacionou as alergias à guarda de gatos [62]. Embora a compreensão dos tipos exatos de condições de saúde além das alergias seja escassa, alguns paralelos podem ser explorados por meio de estudos com cães de assistência. Descobriu-se que a condição médica das pessoas assistidas por animais tem um efeito potencial sobre o bem-estar do animal de companhia, tanto a curto quanto a longo prazo [74,75], resultando na devolução do cão de assistência a uma organização ou até mesmo no abandono [76].

3.3. Meio ambiente

Considerando que os seres humanos e os animais que vivem juntos compartilham o mesmo ambiente, o domínio do ambiente dos DSS destaca os desafios para as comunidades de baixo nível socioeconômico no acesso aos serviços para seus animais devido ao fato de que as opções de transporte e o acesso seguro a espaços verdes são limitados para proporcionar exercícios e enriquecimento ao animal (**Figura 1**). O ambiente dos animais de estimação e de seus tutores é variável, dependendo da região em que vivem, juntamente com as normas culturais e sociais tradicionais; portanto, os DSS precisam ser considerados de acordo com a região e a cultura em que estão sendo aplicados para garantir que os resultados para os animais de companhia sejam refletidos proporcionalmente. A maior parte da literatura desta seção refere-se aos Estados Unidos e à Austrália. O transporte é um desafio importante para os tutores de animais de companhia no sentido de proporcionar resultados positivos de bem-estar para seus animais [44,57]. Na maioria das cidades dos Estados Unidos [77] e em toda a Austrália [77,78,79], o acesso ao transporte público com um animal de companhia é tipicamente limitado a animais de assistência registrados ou a animais pequenos o suficiente para caberem em uma gaiola, embora os países europeus frequentemente permitam animais de companhia no transporte público [77]. Como resultado, a maioria dos tutores de animais de companhia, especialmente aqueles em áreas de baixo nível socioeconômico nos Estados Unidos e na Austrália, não podem utilizar o transporte público com seu animal de estimação [36,80,81]. A distância percorrida também afeta a capacidade dos tutores de animais de companhia de participar de aulas de socialização precoce, sendo que aqueles que vivem em áreas rurais ou remotas têm 2,5 vezes menos chances de participar [64].

Os tutores também podem enfrentar desafios para permitir que seu animal de companhia tenha acesso a parques para dar apoio a exercícios e interações sociais positivas

com outras pessoas e seus animais de estimação [27]. Usando o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS; SVI, em inglês), verificou-se que as famílias localizadas em áreas com um IVS alto tinham dificuldade em socializar seus animais de companhia, já que os animais de companhia eram frequentemente deixados sozinhos por longos períodos de tempo [27]. Os tutores de animais de companhia podem ter uma influência direta sobre o exercício e os resultados associados ao bem-estar animal, mas se a comunidade em que o animal de companhia e o tutor residem não for segura, essas oportunidades de exercício podem ser limitadas. Uma análise do uso de espaços verdes em comunidades carentes identificou que a maioria dos estudos na literatura cita a segurança no acesso a espaços verdes comunitários como uma preocupação fundamental que sustenta seu uso limitado [82]. Foi relatado que, nos Estados Unidos, os comportamentos que fazem com que outras pessoas se sintam inseguras em seu ambiente dentro de comunidades de baixo nível socioeconômico foram duas vezes maiores do que em comunidades de nível socioeconômico mais alto [83]. Além das considerações de segurança, os espaços verdes em comunidades de baixo nível socioeconômico são equipados com menos comodidades [84,85], estão localizados mais longe das casas dos indivíduos [86] e são menos acessíveis do que aqueles em comunidades de nível socioeconômico mais alto [87], restringindo, assim, a capacidade do tutor do animal de companhia de oferecer oportunidades positivas de bem-estar.

Uma das muitas barreiras para garantir moradia é ter um animal de companhia e a relutância dos proprietários ou das organizações de gerenciamento de moradias em permitir solicitações de tutores de animais de companhia [35,44,63,72,88,89,90]. Para os tutores de animais que tentam sair da situação de sem-teto, a posse de um animal de estimação é a maior barreira [81,91,92,93,94]. Um estudo relatou que 42,1% dos participantes abandonaram seu animal de estimação devido ao fato de se mudarem quando o proprietário não permitia animais de companhia [88]; esses números foram ainda maiores em outro estudo, com 77,5% abandonando seu animal de estimação devido ao fato de se mudarem e 35,1% devido às condições do proprietário [63]. Há relatos de que entre 5% e 25% das pessoas que não conseguem garantir moradia nos Estados Unidos são tutores de animais de companhia [91,92,93,95]. Esse desafio vai além das barreiras socioeconômicas estereotipadas e afeta uma grande parte da população, que tem de escolher entre um teto para morar ou o relacionamento com seu animal de companhia [96]. Isso é particularmente prevalente no atual ambiente econômico desafiador, em que a disponibilidade de alugueis está em baixa em muitos países, inclusive no Reino Unido [97], nos Estados Unidos [97] e em várias cidades da Europa (como Amsterdã, Lisboa e Atenas) [98], limitando ainda mais a disponibilidade de opções de moradia para tutores de animais de companhia [99,100]. Embora alguns estados da Austrália, como Victoria, Queensland e o Território da Capital Australiana tenham aprovado uma legislação que impede que os contratos de aluguel proíbam animais de companhia, essa proteção é negada aos tutores de animais em outras jurisdições australianas [100]. Outros fatores identificados como preventivos do abandono incluem moradias que aceitam animais de estimação (33% dos participantes), cuidados temporários com os animais (30% dos participantes) e depósitos de moradia relacionados a animais de estimação* (17% dos participantes) [67]. **Este último item se refere à capacidade de pagar um seguro fiança (depósito) quando o locador tem animais.*

Tradução ao português do artigo "McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113" realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

A capacidade de ter acesso ao atendimento veterinário e aos serviços relacionados ao atendimento veterinário, como tosa e treinamento comportamental, é uma barreira substancial para as populações de baixo nível socioeconômico e tem um efeito direto sobre a saúde e o bem-estar dos animais de companhia [25]. O acesso dos tutores de animais de companhia aos cuidados veterinários, incluindo o transporte de animais e pessoas, é ainda mais desafiado pela disponibilidade de serviços veterinários. A disponibilidade de serviços veterinários em populações de baixo nível socioeconômico é limitada. Do ponto de vista comercial, é improvável que um consultório particular se estabeleça em uma área onde não possa obter lucro ou onde os tutores de animais de companhia não possam ou não queiram pagar pelos cuidados veterinários [36,101]. Esse achado é apoiado por um estudo no qual, em uma área de baixo nível socioeconômico de Chicago (Estados Unidos) que compreende 25% da população da cidade, apenas 7% dos serviços de animais de companhia da cidade estavam baseados nessa área [40].

3.4. Social e Comunidade

O local onde vivemos, trabalhamos e aprendemos, juntamente com o envolvimento comunitário e a igualdade, desempenham um papel na melhoria dos resultados de saúde para os seres humanos [102]. No contexto animal, a capacidade do tutor de proporcionar um local seguro e seu relacionamento com o animal e a comunidade, juntamente com as redes de apoio, são fatores que contribuem para o contexto geral de possibilitar resultados positivos de bem-estar para o animal de companhia (Figura 1).

Nas comunidades em que os fatores ambientais possibilitam o envolvimento social e comunitário (consulte a Seção 3.3), os tutores de animais de companhia, como aqueles que podem passear com seus cães, têm maior probabilidade de conhecer pessoas de sua comunidade do que aqueles que não têm um animal de companhia [7]. Além disso, aproximadamente um quarto dos entrevistados relatou que conheceu pessoas em sua comunidade por causa de seu animal de estimação e que elas fazem parte de seu círculo social, sendo que 42,3% receberam apoio social de pessoas que conheceram por meio de seu animal de companhia [7].

Embora haja evidências de que os tutores de animais de companhia que vivem nesses ambientes positivos possam desenvolver amizades significativas com outras pessoas em sua comunidade, conforme observado acima, foi relatado que as comunidades de baixo nível socioeconômico têm redes sociais e apoio social mais empobrecidas [103]. Descobriu-se que esse apoio social limitado atrasa o tratamento de saúde dos tutores de animais de companhia em comunidades de baixo nível socioeconômico devido às restrições financeiras que inibem o cuidado com o animal [104]. Além disso, o acesso aos serviços necessários para os tutores de animais também inclui a capacidade de ser culturalmente consciente e/ou fornecer serviços de tradução [25,105].

Embora a vida social e comunitária de uma pessoa com seu animal de companhia se estenda além da família, especialmente em situações familiares violentas, está bem estabelecido na literatura que há uma ligação entre a violência doméstica e o abuso de animais [47,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120]. Entretanto, o desafio apresentado à maioria dos sobreviventes de violência doméstica é a capacidade de sair de casa e levar seu(s) animal(is) de companhia com eles [47]. Estudos demonstraram

Tradução ao português do artigo "McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113" realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

que entre 26% e 71% das mulheres guardiãs de animais de companhia que sofreram violência familiar relataram que o agressor havia ferido gravemente ou matado o animal de companhia [107,109,113,114,118,121,122,123,124,125]. Muitos sobreviventes de violência doméstica (48%) hesitam em escapar do ambiente de violência doméstica devido ao fato de estarem preocupados com o que acontecerá com seu animal de companhia [126]. Além disso, foi relatado que aproximadamente 18-48% dos sobreviventes adiaram a entrada em um abrigo de violência doméstica devido à presença de preocupações com o bem-estar de seus animais de companhia que tiveram de deixar para trás [47,109,113,121,127]. Como resultado, a segurança e o bem-estar do animal de companhia e do tutor estão em risco, pois a maioria dos sobreviventes permanecem no ambiente de violência doméstica, não querendo deixar seu animal de companhia para trás e tendo opções limitadas de refúgio seguro que aceitam tutores com animais de companhia [106,107,128].

3.5. Estabilidade econômica

A renda é considerada um dos aspectos mais influentes dos DSS [26], juntamente com emprego, dívidas e despesas (Figura 1). Para os animais de companhia, esse domínio se concentra na capacidade do tutor de acessar os recursos necessários para atender às necessidades do animal em termos cognitivos, físicos e ambientais. Isso inclui a capacidade de pagar os custos veterinários associados para garantir resultados positivos de bem-estar, além de passar um tempo adequado com o animal. No entanto, algumas pessoas com baixa renda podem ter a possibilidade de passar mais tempo com seu animal de companhia se tiverem menos outras demandas em seu tempo (por exemplo, pessoas que recebem aposentadoria por invalidez ou aposentadoria) (Figura 1).

A questão da acessibilidade econômica para cuidados veterinários como uma barreira para a manutenção da guarda de animais de companhia foi amplamente abordada [35,36,57,67,80,129,130,131,132,133,134,135,136,137]. O motivo mais comum apresentado na literatura para o abandono de um animal de companhia é a baixa renda [35,51,63,88,138,139], embora os motivos para o abandono continuem a ser multifatoriais. Na Austrália, as áreas de maior desvantagem socioeconômica tiveram um número maior de casos evitáveis de parvovírus canino e taxas mais altas de eutanásia – sem tratamento para parvovírus –, mas os motivos dessa disparidade não foram totalmente explorados [140]. Sugere-se que a falta de vacinas a preços acessíveis e o número e o momento das vacinações sejam as causas, juntamente com a capacidade de acesso aos serviços veterinários, gerando resultados de bem-estar piores para os animais de companhia [141,142,143]. Em um estudo sobre animais de companhia readotados, 40% dos participantes identificaram que o atendimento veterinário gratuito ou de baixo custo poderia ter evitado o abandono [57]. Além disso, em um programa de tosa subsidiado com base em Nova York, mais da metade dos participantes tutores de animais relataram que o custo associado à tosa de animais de companhia era uma barreira para manter o bem-estar do animal [144]. O apoio financeiro disponível para custos veterinários é limitado, sendo que a maior parte do apoio financeiro está disponível apenas em situações de emergência [47]. Um estudo identificou que, quando o atendimento veterinário acessível é fornecido aos tutores de animais de companhia de baixo nível socioeconômico, o número de visitas ao veterinário aumenta tanto para doenças/lesões quanto para bem-estar, incluindo intervenções preventivas, como

dirofilariose e vacinas [145]. Compreender e abordar as barreiras econômicas tanto para o acesso quanto para a prestação de cuidados para animais de companhia é importante para a melhoria dos resultados de saúde e bem-estar [25].

Tradicionalmente, em toda a literatura, os cuidados com a saúde dos animais de companhia têm se concentrado na esterilização dos animais, com um escopo limitado sobre as necessidades abrangentes de saúde do animal [130,132,146,147,148]. No entanto, a capacidade de acessar serviços de esterilização e castração gratuitos ou de baixo custo foi identificada em dois estudos como um fator que pode evitar o abandono do animal, de acordo com 30% [67] e 53% [63] dos participantes. O atendimento veterinário padrão de baixo custo também foi identificado como uma medida preventiva para 56% dos participantes [63].

Os tutores de animais de companhia com renda limitada geralmente têm dificuldade para obter alimentos adequados para seus animais. O Foodbank Hunger Report 2022 (Relatório de Fome de Banco de Alimentos, 2022) [149] destacou que mais de meio milhão de pessoas na Austrália estão lutando contra o custo da alimentação; dessa população, 67% têm animais de estimação. Isso representa um dilema desafiador para os tutores de animais de companhia, forçados a escolher entre alimentar a si mesmos ou seu animal de companhia [150,151]. Em estudos que investigaram o impacto do custo de vida sobre o abandono de animais, entre 30% [67] e 50% [63] dos participantes relataram que a disponibilidade de alimentos de baixo custo ou gratuitos para animais de estimação os teria impedido de abandonar o animal.

Diferentemente dos cuidados com a saúde humana, onde os cuidados com a saúde humana são gratuitos ou altamente subsidiados em muitos países desenvolvidos [152], não há nenhuma política que apoie um sistema de saúde universal para os cuidados veterinários, portanto, é necessário que os tutores cubram o custo total dos cuidados. A maioria dos tutores de animais de companhia tem pouca compreensão dos custos associados tanto ao atendimento humano quanto ao veterinário, portanto, eles tendem a ser predispostos à opinião de que o custo do atendimento veterinário é muito alto [153]. O seguro para animais de estimação tem sido visto como caro [154], e os programas de marketing e educação sobre produtos e seguros são poucos, resultando em seu uso limitado [154]. Além disso, para os tutores de animais de companhia com restrições financeiras, a capacidade de pagar pelos cuidados veterinários já é um desafio, além do pagamento de um prêmio de seguro [153]. Existem algumas iniciativas atuais para mitigar esse desafio financeiro. Por exemplo, um partido político em Victoria, na Austrália, identificou a necessidade de cuidados veterinários acessíveis na Austrália e está fazendo campanha para a assistência médica universal para animais [155]. Um programa-piloto nos Estados Unidos, o Program for Pet Health Equity (Programa de Saúde Pet por Equidade), é uma abordagem integrada entre agências com assistentes sociais, serviços veterinários e organizações de apoio financeiro para permitir o apoio de tutores de animais com baixo nível socioeconômico [156]. O fornecimento de assistência financeira por meio da AlignCare para tutores de animais que recebem assistência pública foi estabelecido na Universidade do Tennessee, em que os clientes são responsáveis por um copagamento de 20% no momento da consulta, e os 80% restantes são financiados pela AlignCare [156]. Além do acordo de copagamento, a

AlignCare tem parcerias com agências de bem-estar animal para apoiar os tutores quando o pagamento não for possível [156].

4. Cinco Domínios do Bem-estar Animal e Suas Relações com o DSS

O modelo dos cinco domínios foi desenvolvido como uma abordagem científica para avaliar o bem-estar animal e promover resultados positivos [30]. Os DSS podem fazer parte de uma perspectiva multidisciplinar em conjunto com os cinco domínios do bem-estar animal (veja a **Figura 1**) para melhorar o bem-estar dos animais de companhia. Considere, por exemplo, um aspecto dos cinco domínios, as interações comportamentais, que exploram a interação de um animal com o ambiente, com outros animais e com os seres humanos [30,157]. As condições dos DSS do tutor de um animal de companhia podem resultar em um ambiente restrito ou confinado, ou em atividades limitadas entre animais, na exposição do animal a ameaças ou em um tutor inexperiente e não especializado em comportamentos animais e métodos de treinamento [158]. Todos os cinco determinantes sociais (ou seja, educação, assistência médica, meio ambiente, social/comunidade e estabilidade econômica) podem afetar a capacidade do tutor de um animal de companhia de fornecer treinamento para seu animal de companhia, o que teria um impacto associado nos resultados dos cinco domínios das interações comportamentais do animal (conforme descrito na **Figura 1**). Isso pode ser mais explorado com base no fato de que os tutores de animais de companhia de comunidades socioeconômicas mais baixas podem não ter condições de treinar seus animais ou acessar serviços veterinários adequados devido à limitação de recursos financeiros ou restrições de transporte. Além disso, para os tutores de animais de companhia que residem em uma casa onde há violência ou abuso, isso pode fazer com que os animais de companhia sejam expostos a fatores de estresse com possíveis ameaças e danos físicos. O impacto sobre os cinco domínios – interações comportamentais – é apenas um exemplo; a influência dos DSS pode ser encontrada em todos os cinco domínios.

Os cinco domínios da estrutura de bem-estar animal também destacam a importância da agência [30]. A agência desempenha um papel fundamental quando se considera a influência dos DSS, pois reflete a tendência natural de um animal de interagir com seu ambiente físico, biológico e social além de suas necessidades imediatas, permitindo que o animal faça escolhas conscientes para se comportar de uma determinada maneira [159]. No entanto, a capacidade humana de fazer escolhas informadas e significativas e exercer controles sobre suas próprias decisões de vida é chamada de autonomia [160]. Contudo, ao contrário da autonomia humana, a agência animal se reflete na capacidade do animal de companhia de responder a determinados estímulos, que podem ser influenciados pelo tutor do animal e seu nível de autonomia [159]. Isso faz com que o tutor do animal tenha um papel significativo no impacto da agência do animal de companhia, que, por sua vez, pode ser influenciado pelos impactos dos vários fatores dentro dos DSS. O nível de agência e autonomia de um animal de companhia está entrelaçado com seus fatores sociais e ambientais, juntamente com a capacidade, as decisões e as ações do tutor do animal de companhia. Por exemplo, se o tutor do animal de companhia for capaz de proporcionar acesso a exercícios, treinamento de reforço positivo e socialização entre animais e entre humanos, o animal de companhia terá mais autonomia e independência, o que o ajudará a desenvolver confiança e conforto em seu ambiente.

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

5. Ilustração dos Determinantes Sociais de Saúde em Animais de Companhia

O cenário abaixo (**Figura 2**) demonstra que há múltiplos fatores inter-relacionados dos DSS que potencialmente influenciam os resultados de bem-estar dos animais de companhia. A ilustração nos lembra que nem todos os tutores de animais de companhia têm as mesmas oportunidades de alcançar os resultados ideais de bem-estar animal, mas os desafios enfrentados pelos tutores de animais de companhia afetam o bem-estar do animal. Isso fornece uma base de evidências a partir da qual é possível explorar o desenvolvimento da prestação de serviços e/ou políticas públicas para obter resultados positivos de bem-estar dos animais de companhia.

Figura 2. Uma História de Duas Caudas: explorando a influência dos determinantes sociais de saúde nos animais de companhia. Inspirado por The Pencilsword: On a plate [161].
Figura adaptada com tradução ao português. Fonte original: McDowall, et al (doi.org/10.3390/ani13061113).
Licença CC 4.0.

6. Futuros Direcionamentos para Pesquisa

Os DSS foram projetados para serem abrangentes, adotando uma perspectiva holística dos fatores que influenciam o estado de saúde de uma pessoa. Nesta revisão, estendemos esse conceito um passo adiante, descrevendo como os DSS podem influenciar indiretamente o bem-estar dos animais de companhia sob os cuidados de seus tutores. Apesar da natureza abrangente da estrutura dos DSS, há alguns aspectos dos cuidados com os animais de companhia que estavam fora do escopo desta revisão e que merecem uma investigação mais aprofundada. Por exemplo, há evidências de que o antropomorfismo por parte dos tutores pode ter efeitos negativos sobre os animais de companhia [162], e a carga

Tradução ao português do artigo "McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113" realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

de cuidados dos tutores de animais de companhia pode afetar sua percepção de saúde, prognóstico e eutanásia [163]. Além disso, deve-se prestar atenção ao papel do veterinário e à necessidade de programas de capacitação para que os próprios veterinários entendam o impacto dos DSS em seus pacientes [20]. Pesquisas futuras devem considerar essas influências adicionais sobre o bem-estar animal.

7. Conclusões

A integração dos determinantes sociais da saúde ao bem-estar humano e animal é crucial para a política pública multidisciplinar e para a oferta de apoio preventivo. A estrutura integrada proposta considera a interconexão entre os determinantes sociais da saúde, a Saúde Única, o Bem-estar Única e os cinco domínios do bem-estar animal, fornecendo um modelo para uma abordagem mais abrangente para melhores resultados para os animais de companhia, seus tutores e a comunidade. A compreensão da influência desses fatores (ou seja, renda e acesso a cuidados veterinários, níveis de educação, envolvimento da comunidade e equidade) sobre os seres humanos e, conseqüentemente, sobre seus animais de companhia, permite o desenvolvimento de intervenções destinadas a melhorar os resultados de bem-estar tanto do animal de companhia quanto de seu tutor. Ao utilizar esse modelo, podemos entender melhor como proteger o vínculo humano-animal, melhorar os resultados de bem-estar dos animais e obter sucesso a longo prazo para manter os animais de companhia e seus tutores saudáveis e felizes juntos.

Contribuições do autor

Conceitualização, S.M., S.J.H., A.H.-B., R.S. and T.J.H.; escrita – preparação do rascunho original, S.M.; escrita – revisão e edição, S.J.H., C.C., A.H.-B., R.S. and T.J.H.; supervisão, S.J.H., A.H.-B., R.S. and T.J.H. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento

Esse artigo de pesquisa foi apoiado por uma bolsa do Programa de Treinamento em Pesquisa do Governo Australiano (RTP) pela Universidade de La Trobe.

Declaração do Conselho de Revisão Institucional

Não aplicável.

Declaração de Consentimento Informado

Não aplicável.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Não aplicável

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, 13(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

Agradecimentos

O apoio da ilustração de design gráfico para a **Figura 2** foi recebido de Deborah Nash.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

Referências

1. RYAN, T. *Animals in Social Work Why and How They Matter*, 1st ed.; He Palgrave Macmillan Animal Ethics Series; Palgrave Macmillan UK: London, UK, 2014. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
2. SILVA, K.; Lima, M. *Companion Animals and Human Health: On the Need for a Comprehensive Research Agenda Toward Clinical Implementation*; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2019; pp. 295–315. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
3. BROOM, D.M. *Animal welfare in the European Union*; Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament: Brussels, Belgium, 2017; p. 74. [[Google Scholar](#)];
4. HEADEY, B.; Grabka, M.M. Pets and Human Health in Germany and Australia: National Longitudinal Results. *Soc. Indic. Res.* **2007**, *80*, 297–311. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
5. KALENKOSKI, C.M.; Korankye, T. Enriching Lives: How Spending Time with Pets is Related to the Experiential Well-Being of Older Americans. *Appl. Res. Qual. Life* **2022**, *17*, 489–510. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
6. MCGHEE, W.R.G.; Dempster, M.; Graham-Wisener, L. The role of companion animals in advanced cancer: An interpretative phenomenological analysis. *BMC Palliat. Care* **2022**, *21*, 160. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
7. WOOD, L.; Martin, K.; Christian, H.; Nathan, A.; Lauritsen, C.; Houghton, S.; Kawachi, I.; McCune, S. The pet factor—Companion animals as a conduit for getting to know people, friendship formation and social support. *PLoS ONE* **2015**, *10*, e0122085. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
8. WESTGARTH, C.; Christley, R.M.; Marvin, G.; Perkins, E. I walk my dog because it makes me happy: A qualitative study to understand why dogs motivate walking and improved health. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2017**, *14*, 936. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

9. CARR, E.C.J.; Wallace, J.E.; Onyewuchi, C.; Hellyer, P.W.; Kogan, L. Exploring the Meaning and Experience of Chronic Pain with People Who Live with a Dog: A Qualitative Study. *Anthrozoös* **2018**, *31*, 551–565. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
10. SERPELL, J. Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. *J. R. Soc. Med.* **1991**, *84*, 717–720. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
11. HERZOG, H. The Impact of Pets on Human Health and Psychological Well-Being: Fact, Fiction, or Hypothesis? *Curr. Dir. Psychol. Sci. A J. Am. Psychol. Soc.* **2011**, *20*, 236–239. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
12. JORM, A.F.; Jacomb, P.A.; Christensen, H.; Henderson, S.; Korten, A.E.; Rodgers, B. Impact of pet ownership on elderly Australians' use of medical services: An analysis using Medicare data. *Med. J. Aust.* **1997**, *166*, 376–377. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
13. PARSLOW, R.A.; Jorm, A.F.; Christensen, H.; Rodgers, B.; Jacomb, P. Pet Ownership and Health in Older Adults: Findings from a Survey of 2,551 Community-Based Australians Aged 60–64. *Gerontology* **2005**, *51*, 40–47. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
14. SAUNDERS, J.; Parast, L.; Babey, S.H.; Miles, J.V. Exploring the differences between pet and non-pet owners: Implications for human-animal interaction research and policy. *PLoS ONE* **2017**, *12*, e0179494. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
15. PINILLOS, R.G. *One Welfare: A Framework to Improve Animal Welfare and Human Well-Being*; CAB International: Wallingford, UK, 2018. [[Google Scholar](#)];
16. GIBBS, E.P.J. The evolution of One Health: A decade of progress and challenges for the future. *Vet. Rec.* **2014**, *174*, 85–91. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
17. RABINOWITZ, P.M.; Natterson-Horowitz, B.J.; Kahn, L.H.; Kock, R.; Pappaioanou, M. Incorporating one health into medical education. *BMC Med. Educ.* **2017**, *17*, 45. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
18. CONTI, L.A.; Rabinowitz, P.M. One health initiative. *Infektološki Glas.* **2011**, *31*, 176–178. [[Google Scholar](#)];
19. CARD, C.; Epp, T.; Lem, M. Exploring the Social Determinants of Animal Health. *J. Vet. Med. Educ.* **2018**, *45*, 437–447. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
20. SEFFREN, V.; Lowther, S.; Guerra, M.; Kinzer, M.H.; Turcios-Ruiz, R.; Henderson, A.; Shadomy, S.; Baggett, H.C.; Harris, J.R.; Njoh, E.; et al. Strengthening the global one

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

health workforce: Veterinarians in CDC-supported field epidemiology training programs. *One Health* **2022**, *14*, 100382. [Google Scholar] [CrossRef];

21. World Health Organization. Social Determinants of Health—About Us. Available online: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/about> (accessed on 5 December 2022);
22. LOWCOCK, E.C.; Rosella, L.C.; Foisy, J.; McGeer, A.; Crowcroft, N. The social determinants of health and pandemic H1N1 2009 influenza severity. *Am. J. Public Health (1971)* **2012**, *102*, e51–e58. [Google Scholar] [CrossRef];
23. CHAPMAN, A.R. The social determinants of health, health equity, and human rights. *Health Hum. Rights* **2010**, *12*, 17–30. [Google Scholar];
24. BRAVEMAN, P.; Gottlieb, L. The social determinants of health: It’s time to consider the causes of the causes. *Public Health Rep.* **2014**, *129*, SS19. [Google Scholar] [CrossRef] [Green Version];
25. HAWES, S.M.; Hupe, T.M.; Winczewski, J.; Elting, K.; Arrington, A.; Newbury, S.; Morris, K.N. Measuring Changes in Perceptions of Access to Pet Support Care in Underserved Communities. *Front. Vet. Sci.* **2021**, *8*, 745345. [Google Scholar] [CrossRef];
26. STEPHEN, C. *Animals, Health, and Society: Health Promotion, Harm Reduction, and Health Equity in a One Health World*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2020. [Google Scholar];
27. DYER, J.L.; Milot, L. Social vulnerability assessment of dog intake location data as a planning tool for community health program development: A case study in Athens-Clarke County, GA, 2014–2016. *PLoS ONE* **2019**, *14*, e0225282. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] [Green Version];
28. ROCK, M.; Buntain, B.J.; Hatfield, J.M.; Hallgrímsson, B. Animal–human connections, “one health,” and the syndemic approach to prevention. *Soc. Sci. Med.* **2009**, *68*, 991–995. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];
29. MELLOR, D.J.; Beausoleil, N.J. Extending the ‘Five Domains’ model for animal welfare assessment to incorporate positive welfare states. *Anim. Welf.* **2015**, *24*, 241–253. [Google Scholar] [CrossRef];
30. MELLOR, D.J.; Beausoleil, N.J.; Littlewood, K.E.; McLean, A.N.; McGreevy, P.D.; Jones, B.; Wilkins, C. The 2020 five domains model: Including human–animal interactions in assessments of animal welfare. *Animals* **2020**, *10*, 1870. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

31. DUNCAN, I.J.H. Science-based assessment of animal welfare: Farm animals. *Rev. Sci. Et Tech. (Int. Off. Epizoot.)* **2005**, *24*, 483–492. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
32. FRASER, D. Assessing animal welfare at the farm and group level: The interplay of science and values. *Anim. Welf.* **2003**, *12*, 433–443. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
33. MELLOR, D.J. Updating Animal Welfare Thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living”. *Animals* **2016**, *6*, 21. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
34. LAKERVELD, J.; Mackenbach, J. The Upstream Determinants of Adult Obesity. *Obes. Facts* **2017**, *10*, 216–222. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
35. SPENCER, T.; Behar-Horenstein, L.; Aufmuth, J.; Hardt, N.; Applebaum, J.W.; Emanuel, A.; Isaza, N. Factors that Influence Intake to One Municipal Animal Control Facility in Florida: A Qualitative Study. *Animals* **2017**, *7*, 48. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
36. LaVALLEE, E.; Mueller, M.K.; McCobb, E. A Systematic Review of the Literature Addressing Veterinary Care for Underserved Communities. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2017**, *20*, 381–394. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
37. WHITE, S.C.; Scarlett, J.M.; Levy, J.K. Characteristics of clients and animals served by high-volume, stationary, nonprofit spay-neuter clinics. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2018**, *253*, 737–745. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
38. CARLISLE-FRANK, P.; Frank, J.M. Owners, guardians, and owner-guardians: Differing relationships with pets. *Anthrozoös* **2006**, *19*, 225–242. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
39. HOFFMAN, C.L.; Spencer, T.G.; Makolinski, K.V. Assessing the Impact of a Virtual Shelter Medicine Rotation on Veterinary Students’ Knowledge, Skills, and Attitudes Regarding Access to Veterinary Care. *Front. Vet. Sci.* **2021**, *8*, 783233. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
40. FISCHER, L.; Shankle, S.; Schwieterman, J. *Companion animals and Chicago Communities: A Strategic Assessment for the City of Chicago [Internet]*; Chaddick Institute for Metropolitan Development, De Paul University: Chicago, IL, USA, 2010. [[Google Scholar](#)];
41. MOTA-ROJAS, D.; Mariti, C.; Marcet-Rius, M.; Lezama-García, K.; Gazzano, A.; Hernández-Ávalos, I.; Mora-Medina, P.; Domínguez-Oliva, A.; Whittaker, A.L. The Welfare of Fighting Dogs: Wounds, Neurobiology of Pain, Legal Aspects and the Potential Role of the Veterinary Profession. *Animals* **2022**, *12*, 2257. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

42. PATRONEK, G.J. Use of geospatial neighborhood control locations for epidemiological analysis of community-level pet adoption patterns. *Am. J. Vet. Res.* **2010**, *71*, 1321–1330. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
43. PATRONEK, G.J. Mapping and measuring disparities in welfare for cats across neighborhoods in a large US city. *Am. J. Vet. Res.* **2010**, *71*, 161–168. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
44. ARLUKE, A.; Rowan, A. *Underdogs: Pets, People, and Poverty*; University of Georgia Press: Athens, GA, USA, 2020. [[Google Scholar](#)];
45. BEERDA, B.; Schilder, M.B.H.; van Hooff, J.A.R.A.M.; de Vries, H.W. Manifestations of chronic and acute stress in dogs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **1997**, *52*, 307–319. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
46. APPLEBAUM, J.W.; Adams, B.L.; Eliasson, M.N.; Zsembik, B.A.; McDonald, S.E. How pets factor into healthcare decisions for COVID-19: A One Health perspective. *One Health* **2020**, *11*, 100176. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
47. COMPITUS, K. *The Human-Animal Bond in Clinical Social Work Practice*; Springer International Publishing AG: Cham, Switzerland, 2021. [[Google Scholar](#)];
48. SHIH, H.Y.; Paterson, M.B.A.; Phillips, C.J.C. Socioeconomic Influences on Reports of Canine Welfare Concerns to the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) in Queensland, Australia. *Animals* **2019**, *9*, 711. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
49. MONDELLI, F.; Previde, E.P.; Verga, M.; Levi, D.; Magistrelli, S.; Valsecchi, P. Bond that never developed: Adoption and relinquishment of dogs in a rescue shelter. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2004**, *7*, 253–266. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
50. MARSTON, L.C.; Bennett, P.C.; Coleman, G.J. What happens to shelter dogs? An analysis of data for 1 year from three Australian shelters. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2004**, *7*, 27–47. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
51. WEISS, E.; Slater, M.; Garrison, L.; Drain, N.; Dolan, E.; Scarlett, J.M.; Zawistowski, S.L. Large Dog Relinquishment to Two Municipal Facilities in New York City and Washington, D.C.: Identifying Targets for Intervention. *Animals* **2014**, *4*, 409–433. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
52. MOTA-ROJAS, D.; Calderón-Maldonado, N.; Lezama-García, K.; Sepiurka, L.; Garcia, R.d.C.M. Abandonment of dogs in Latin America: Strategies and ideas. *Vet. World* **2021**, *14*, 2371–2379. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

53. FATJÓ, J.; Bowen, J.; García, E.; Calvo, P.; Rueda, S.; Amblás, S.; Lanza, J.F. Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in Spain (2008–2013). *Animals* **2015**, *5*, 426–441. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
54. U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion. *Healthy People 2030*. Available online: <https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health> (accessed on 17 December 2022);
55. NEW, J.C.; Salman, M.D.; King, M.; Scarlett, J.M.; Kass, P.H.; Hutchison, J.M. Characteristics of Shelter-Relinquished Animals and Their Owners Compared With Animals and Their Owners in U.S. Pet-Owning Households. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2000**, *3*, 179–201. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
56. REESE, L.A. Community factors and animal shelter outcomes. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2022**, *1–19*, ahead-of-print. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
57. PARK, R.M.; Gruen, M.E.; Royal, K. Association between dog owner demographics and decision to seek veterinary care. *Vet. Sci.* **2021**, *8*, 7. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
58. HAWES, S.M.; Kerrigan, J.M.; Hupe, T.; Morris, K.N. Factors Informing the Return of Adopted Dogs and Cats to an Animal Shelter. *Animals* **2020**, *10*, 1573. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
59. KWAN, J.Y.; Bain, M.J. Owner Attachment and Problem Behaviors Related to Relinquishment and Training Techniques of Dogs. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2013**, *16*, 168–183. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
60. LAMBERT, K.; Coe, J.; Niel, L.; Dewey, C.; Sargeant, J.M. A systematic review and meta-analysis of the proportion of dogs surrendered for dog-related and owner-related reasons. *Prev. Vet. Med.* **2015**, *118*, 148–160. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
61. DIESEL, G.; Brodbelt, D.; Pfeiffer, D.U. Characteristics of relinquished dogs and their owners at 14 rehoming centers in the United Kingdom. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2010**, *13*, 15–30. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
62. SALMAN, M.D.; New, J.G., Jr.; Scarlett, J.M.; Kass, P.H.; Ruch-Gallie, R.; Hetts, S. Human and animal factors related to the relinquishment of dogs and cats in 12 selected animal shelters in the United States. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **1998**, *1*, 207–226. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];

63. RUSSO, A.; Dowling-Guyer, S.; McCobb, E. Community Programming for Companion Dog Retention: A Survey of Animal Welfare Organizations. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2021**, 1–15. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
64. CUTLER, J.H.; Coe, J.B.; Niel, L. Puppy socialization practices of a sample of dog owners from across Canada and the United States. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2017**, *251*, 1415–1423. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
65. HOWELL, T.J.; King, T.; Bennett, P.C. Puppy parties and beyond: The role of early age socialization practices on adult dog behavior. *Vet. Med.* **2015**, *6*, 143–153. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
66. SERPELL, J.; Jagoe, J. The domestic dog: Its evolution, behaviour and interactions with people. In *Early Experience and the Development of Behaviour*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1995; pp. 79–102. [[Google Scholar](#)];
67. WEISS, E.; Gramann, S.; Spain, C.V.; Slater, M. Goodbye to a good friend: An exploration of the re-homing of cats and dogs in the US. *Open J. Anim. Sci.* **2015**, *5*, 435. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
68. PHILPOTTS, I.; Dillon, J.; Rooney, N. Improving the Welfare of Companion Dogs-Is Owner Education the Solution? *Animals* **2019**, *9*, 662. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
69. TUCKERMAN, B.W.; Jensen, M.C. Stages of Small-Group Development Revisited. *Group Facil.* **2010**, 43. [[Google Scholar](#)];
70. SCARLETT, J.M.; Salman, M.D.; New, J.G., Jr.; Kass, P.H. Reasons for relinquishment of companion animals in U.S. animal shelters: Selected health and personal issues. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **1999**, *2*, 41–57. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
71. EAGAN, B.H.; Gordon, E.; Protopopova, A. Reasons for Guardian-Relinquishment of Dogs to Shelters: Animal and Regional Predictors in British Columbia, Canada. *Front. Vet. Sci.* **2022**, *9*, 857634. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
72. JENSEN, J.B.; Sandøe, P.; Nielsen, S.S. Owner-related reasons matter more than behavioural problems—A study of why owners relinquished dogs and cats to a danish animal shelter from 1996 to 2017. *Animals* **2020**, *10*, 1064. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
73. SHARKIN, B.S.; Ruff, L.A. Broken bonds: Understanding the experience of pet relinquishment. *Psychol. Hum.-Anim. Bond. A Resour. Clin. Res.* **2011**, 275–287. [[Google Scholar](#)];

74. GRAVROK, J.; Bendrups, D.; Howell, T.; Bennett, P. Beyond the benefits of assistance dogs: Exploring challenges experienced by first-time handlers. *Animals* **2019**, *9*, 203. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
75. WINKLE, M.; Crowe, T.K.; Hendrix, I. Service Dogs and People with Physical Disabilities Partnerships: A Systematic Review. *Occup. Ther. Int.* **2012**, *19*, 54–66. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
76. SALMON, A.; Driscoll, C.; Paterson, M.B.A.; Harpur, P.; Pachana, N.A. Issues Regarding the Welfare of Assistance Dogs. *Animals* **2022**, *12*, 3250. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
77. KENT, J.L.; Mulley, C.; Stevens, N. Challenging policies that prohibit public transport use: Travelling with pets as a case study. *Transp. Policy* **2020**, *99*, 86–94. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
78. *Passenger Transport (General) Regulation*; NSW Legislation: New South Wales, Australia, 2017;
79. *Transport (Compliance and Miscellaneous) (Conduct on Public Transport) Regulations*; Victoria Legislation: Victoria, Australia, 2015;
80. KOGAN, L.R.; Accornero, V.H.; Gelb, E.; Slater, M.R. Community Veterinary Medicine Programs: Pet Owners' Perceptions and Experiences. *Front. Vet. Sci.* **2021**, *8*, 678595. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
81. SLATTER, J.; Lloyd, C.; King, R. Homelessness and Companion Animals: More than Just a Pet? *Br. J. Occup. Ther.* **2012**, *75*, 377–383. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
82. CHENYANG, D.; Maruthaveeran, S.; Shahidan, M.F. The usage, constraints and preferences of green space at disadvantage neighborhood: A review of empirical evidence. *Urban For. Urban Green.* **2022**, *75*, 127696. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
83. HUGHEY, S.M.; Walsemann, K.M.; Child, S.; Powers, A.; Reed, J.A.; Kaczynski, A.T. Using an environmental justice approach to examine the relationships between park availability and quality indicators, neighborhood disadvantage, and racial/ethnic composition. *Landsc. Urban Plan.* **2016**, *148*, 159–169. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
84. SEFCIK, J.S.; Kondo, M.C.; Klusaritz, H.; Sarantschin, E.; Solomon, S.; Roepke, A.; South, E.C.; Jacoby, S.F. Perceptions of Nature and Access to Green Space in Four Urban Neighborhoods. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2019**, *16*, 2313. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];

85. DAS, K.V.; Fan, Y.; French, S.A. Park-Use Behavior and Perceptions by Race, Hispanic Origin, and Immigrant Status in Minneapolis, MN: Implications on Park Strategies for Addressing Health Disparities. *J. Immigr. Minor. Health* **2017**, *19*, 318–327. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
86. COHEN, D.A.; Han, B.; Derose, K.P.; Williamson, S.; Marsh, T.; Raaen, L.; McKenzie, T.L. Promoting physical activity in high-poverty neighborhood parks: A cluster randomized controlled trial. *Soc. Sci. Med.* **2017**, *186*, 130–138. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
87. COHEN, D.A.; Han, B.; Derose, K.P.; Williamson, S.; Marsh, T.; Rudick, J.; McKenzie, T.L. Neighborhood poverty, park use, and park-based physical activity in a Southern California city. *Soc. Sci. Med.* **2012**, *75*, 2317–2325. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
88. SHORE, E.R.; Petersen, C.L.; Douglas, D.K. Moving As a Reason for Pet Relinquishment: A Closer Look. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2003**, *6*, 39–52. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
89. RAMIREZ, V.; Frisbie, L.; Robinson, J.; Rabinowitz, P.M. The Impact of Pet Ownership on Healthcare-Seeking Behavior in Individuals Experiencing Homelessness. *Anthrozoös* **2022**, *35*, 615–632. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
90. O'REILLY-JONES, K. When Fido is Family: How Landlord-Imposed Pet Bans Restrict Access to Housing. *Columbia J. Law Soc. Probl.* **2019**, *52*, 427–472. [[Google Scholar](#)];
91. CRONLEY, C.; Strand, E.B.; Patterson, D.A.; Gwaltney, S. Homeless People who are Animal Caretakers: A Comparative Study. *Psychol. Rep.* **2009**, *105*, 481–499. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
92. RHOADES, H.; Winetrobe, H.; Rice, E. Pet Ownership Among Homeless Youth: Associations with Mental Health, Service Utilization and Housing Status. *Child Psychiatry Hum. Dev.* **2015**, *46*, 237–244. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
93. IRVINE, L. Animals as Lifechangers and Lifesavers: Pets in the Redemption Narratives of Homeless People. *J. Contemp. Ethnogr.* **2013**, *42*, 3–30. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
94. LEM, M.; Coe, J.B.; Haley, D.B.; Stone, E.; O'Grady, W. Effects of Companion Animal Ownership among Canadian Street-involved Youth: A Qualitative Analysis. *J. Sociol. Soc. Welf.* **2013**, *40*, 285–304. [[Google Scholar](#)];

95. IRVINE, L.; Kahl, K.N.; Smith, J.M. Confrontations and Donations: Encounters between Homeless Pet Owners and the Public. *Sociol. Q.* **2012**, *53*, 25–43. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];
96. POWER, E.R. Renting with pets: A pathway to housing insecurity? *Hous. Stud.* **2017**, *32*, 336–360. [Google Scholar] [CrossRef] [Green Version];
97. SWENEY, M. Average London Rent Hits Record £553 a Week Amid Property Shortage. Available online: <https://www.theguardian.com/money/2022/oct/17/average-london-rent-record-property-shortage-foxtons> (accessed on 21 January 2023);
98. ICEF Monitor. European Rental Housing Costs up 17% This Year as Crunch Continues. Available online: <https://monitor.icef.com/2022/12/european-rental-housing-costs-up-17-this-year-as-crunch-continues/> (accessed on 21 January 2023);
99. Anglicare Australia. *Anglicare Australia Rental Affordability Snapshot: National Report April 2022*; Anglicare Australia: Canberra, Australia, 2022. [Google Scholar];
100. SHEPHERD, T. ‘Heartbreaking choice’: Families forced to give up dogs and cats as Australia’s rental crisis bites. *The Guardian* 10 June 2022. 2022. Available online: <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/10/heartbreaking-choice-families-forced-to-give-up-dogs-and-cats-as-australias-rental-crisis-bites> (accessed on 9 January 2023);
101. VILLARROEL, A.; McDonald, S.R.; Walker, W.L.; Kaiser, L.; Dewell, R.D.; Dewell, G.A. Survey of reasons why veterinarians enter rural veterinary practice in the United States. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2010**, *236*, 849–857. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];
102. SINGU, S.; Acharya, A.; Challagundla, K.; Byrareddy, S.N. Impact of Social Determinants of Health on the Emerging COVID-19 Pandemic in the United States. *Front. Public Health* **2020**, *8*, 406. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];
103. WEYERS, S.; Dragano, N.; Möbus, S.; Beck, E.-M.; Stang, A.; Möhlenkamp, S.; Jöckel, K.H.; Erbel, R.; Siegrist, J. Low socio-economic position is associated with poor social networks and social support: Results from the Heinz Nixdorf Recall Study. *Int. J. Equity Health* **2008**, *7*, 13. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] [Green Version];
104. CANADY, B.; Sansone, A. Health Care Decisions and Delay of Treatment in Companion Animal Owners. *J. Clin. Psychol. Med. Settings* **2019**, *26*, 313–320. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];

105. LANDAU, R.E.; Beck, A.; Glickman, L.T.; Litster, A.; Widmar, N.J.O.; Moore, G.E. Use of veterinary services by Latino dog and cat owners with various degrees of English-language proficiency. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2016**, *248*, 681–689. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
106. KRIENERT, J.L.; Walsh, J.A.; Matthews, K.; McConkey, K. Examining the Nexus Between Domestic Violence and Animal Abuse in a National Sample of Service Providers. *Violence Vict.* **2012**, *27*, 280–296. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
107. FAVER, C.A.; Strand, E.B. Domestic Violence and Animal Cruelty: Untangling the Web of Abuse. *J. Soc. Work. Educ.* **2003**, *39*, 237–253. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
108. FAVER, C.A.; Cavazos, A.M. Animal Abuse and Domestic Violence: A View from the Border: Animal Abuse and Family Violence: Linkages, Research and Implications for Professional Practice. *J. Emot. Abus.* **2007**, *7*, 59–81. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
109. FLYNN, C.P. Woman’s Best Friend: Pet Abuse and the Role of Companion Animals in the Lives of Battered Women. *Violence Against Women* **2000**, *6*, 162–177. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
110. ASCIONE, F.R. The abuse of animals and human interpersonal violence: Making the connection. In *Child abuse, Domestic Violence, and Animal Abuse: Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention*; Purdue University Press: West Lafayette, IL, USA, 1999; pp. 50–61. [[Google Scholar](#)];
111. ASCIONE, F.R. *Safe Havens for Pets: Guidelines for Programs Sheltering Pets for Women Who Are Battered*; Utah State University: Logan, Utah, 2000. [[Google Scholar](#)];
112. ASCIONE, F.R. *The International Handbook of Animal Abuse and Cruelty: Theory, Research, and Application*; Purdue University Press: West Lafayette, IL, USA, 2010. [[Google Scholar](#)];
113. ASCIONE, F.R.; Weber, C.V.; Thompson, T.M.; Heath, J.; Maruyama, M.; Hayashi, K. Battered Pets and Domestic Violence: Animal Abuse Reported by Women Experiencing Intimate Violence and by Nonabused Women. *Violence Against Women* **2007**, *13*, 354–373. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
114. WOOD, D.S.; Weber, C.V.; Ascione, F.R. The abuse of animals and domestic violence: A national survey of shelters for women who are battered. *Soc. Anim.* **1997**, *5*, 205–218. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];

115. ARKOW, P.; Ascione, F.R. *Child Abuse, Domestic Violence and Animal Abuse Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention*; Purdue University Press: West Lafayette, IL, USA, 2001. [[Google Scholar](#)];
116. BOAT, B.W. Connections among adverse childhood experiences, exposure to animal cruelty and toxic stress: What do professionals need to consider. *Natl. Cent. Prosec. Child Abus. Update* **2014**, *24*, 1–3. [[Google Scholar](#)];
117. LORING, M.T.; Bolden-Hines, T.A. Pet Abuse by Batterers as a Means of Coercing Battered Women Into Committing Illegal Behavior. *J. Emot. Abus.* **2004**, *4*, 27–37. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
118. CARLISLE-FRANK, P.; Frank, J.M.; Nielsen, L. Selective battering of the family pet. *Anthrozoös* **2004**, *17*, 26–42. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
119. HARTMAN, C.A.; Hageman, T.; Williams, J.H.; Ascione, F.R. Intimate Partner Violence and Animal Abuse in an Immigrant-Rich Sample of Mother–Child Dyads Recruited From Domestic Violence Programs. *J. Interpers. Violence* **2018**, *33*, 1030–1047. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
120. MOTA-ROJAS, D.; Monsalve, S.; Lezama-García, K.; Mora-Medina, P.; Domínguez-Oliva, A.; Ramírez-Necochea, R.; Garcia, R.d.C.M. Animal Abuse as an Indicator of Domestic Violence: One Health, One Welfare Approach. *Animals* **2022**, *12*, 977. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
121. VOLANT, A.M.; Johnson, J.A.; Gullone, E.; Coleman, G.J. The Relationship Between Domestic Violence and Animal Abuse: An Australian Study. *J. Interpers. Violence* **2008**, *23*, 1277–1295. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
122. GALLAGHER, B.; Allen, M.; Jones, B. Animal abuse and intimate partner violence: Researching the link and its significance in Ireland—A veterinary perspective. *Ir. Vet. J.* **2008**, *61*, 658–667. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
123. FEBRES, J.; Shorey, R.C.; Brasfield, H.; Zucosky, H.C.; Ninnemann, A.; Elmquist, J.; Bucossi, M.M.; Andersen, S.M.; Schonbrun, Y.C.; Stuart, G.L. Adulthood Animal Abuse Among Women Court-Referred to Batterer Intervention Programs. *J. Interpers. Violence* **2012**, *27*, 3115–3126. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
124. HARTMAN, C.; Hageman, T.; Williams, J.H.; Mary, J.S.; Ascione, F.R. Exploring Empathy and Callous–Unemotional Traits as Predictors of Animal Abuse Perpetrated by Children Exposed to Intimate Partner Violence. *J. Interpers. Violence* **2019**, *34*, 2419–2437. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];

125. TRAVERS, C.; Dixon, A.; Thorne, K.; Spicer, K. Cruelty towards the family pet: A survey of women experiencing domestic violence on the Central Coast, New South Wales. *Med. J. Aust.* **2009**, *191*, 409–410. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
126. HADEN, S.C.; McDonald, S.E.; Booth, L.J.; Ascione, F.R.; Blakelock, H. An Exploratory Study of Domestic Violence: Perpetrators' Reports of Violence Against Animals. *Anthrozoös* **2018**, *31*, 337–352. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
127. KOTZMANN, J.; Bagaric, M.; Wolf, G.; Stonebridge, M. Addressing the impact of animal abuse: The need for legal recognition of abused pets as sentient victims of domestic violence in Australia. *Univ. New South Wales Law J.* **2022**, *45*, 184–208. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
128. NEWBERRY, M. Pets in danger: Exploring the link between domestic violence and animal abuse. *Aggress. Violent Behav.* **2016**, *34*, 273–281. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
129. LEM, M. Barriers to accessible veterinary care. *Can. Vet. J.* **2019**, *60*, 891–893. [[Google Scholar](#)];
130. DECKER SPARKS, J.L.; Camacho, B.; Tedeschi, P.; Morris, K.N. Race and ethnicity are not primary determinants in utilizing veterinary services in underserved communities in the United States. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2018**, *21*, 120–129. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
131. DOWNES, M.J.; Devitt, C.; Downes, M.T.; More, S.J. Neutering of cats and dogs in Ireland; pet owner self-reported perceptions of enabling and disabling factors in the decision to neuter. *PeerJ* **2015**, *2015*, e1196. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
132. FAVER, C.A. Sterilization of companion animals: Exploring the attitudes and behaviors of Latino students in south Texas. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2009**, *12*, 314–330. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
133. LUE, T.W.; Pantenburg, D.P.; Crawford, P.M. Impact of the owner-pet and client-veterinarian bond on the care that pets receive. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2008**, *232*, 531–540. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Green Version](#)];
134. ROHLF, V.I.; Bennett, P.C.; Toukhsati, S.; Coleman, G. Beliefs Underlying Dog Owners' Health Care Behaviors: Results from a Large, Self-Selected, Internet Sample. *Anthrozoös* **2012**, *25*, 171–185. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];

135. American Veterinary Medical Association. *AVMA Pet Ownership and Demographics Sourcebook*; Libraries; Colorado State University: Fort Collins, CO, USA, 2018. [[Google Scholar](#)];
136. DOLAN, E.D.; Scotto, J.; Slater, M.; Weiss, E. Risk factors for dog relinquishment to a Los Angeles municipal animal shelter. *Animals* **2015**, *5*, 1311–1328. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
137. KING, E.; Mueller, M.K.; Dowling-Guyer, S.; McCobb, E. Financial fragility and demographic factors predict pet owners' perceptions of access to veterinary care in the United States. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2022**, *260*, 1–8. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
138. PATRONEK, G.J.; Glickman, L.T.; Beck, A.M.; McCabe, G.P.; Ecker, C. Risk factors for relinquishment of dogs to an animal shelter. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **1996**, *209*, 572–581. [[Google Scholar](#)] [[PubMed](#)];
139. LY, L.H.; Gordon, E.; Protopopova, A. Exploring the Relationship Between Human Social Deprivation and Animal Surrender to Shelters in British Columbia, Canada. *Front. Vet. Sci.* **2021**, *8*, 656597. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
140. KELMAN, M.; Barrs, V.R.; Norris, J.M.; Ward, M.P. Socioeconomic, geographic and climatic risk factors for canine parvovirus infection and euthanasia in Australia. *Prev. Vet. Med.* **2020**, *174*, 104816. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
141. BRADY, S.; Norris, J.M.; Kelman, M.; Ward, M.P. Canine parvovirus in Australia: The role of socio-economic factors in disease clusters. *Vet. J. (1997)* **2012**, *193*, 522–528. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
142. KELMAN, M.; Ward, M.P.; Barrs, V.R.; Norris, J.M. The geographic distribution and financial impact of canine parvovirus in Australia. *Transbound. Emerg. Dis.* **2019**, *66*, 299–311. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)];
143. ZOURKAS, E.; Ward, M.P.; Kelman, M. Canine parvovirus in Australia: A comparative study of reported rural and urban cases. *Vet. Microbiol.* **2015**, *181*, 198–203. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
144. McDDONALD, S.E.; Doherty, C.; Sweeney, J.; Kisiel, L.; Matijczak, A.; Niestat, L.; Gupta, M. Barriers to and facilitators of pet grooming among clients served by a subsidized grooming service program. *Front. Vet. Sci.* **2022**, *9*, 1021707. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];

145. MUELLER, M.K.; Chubb, S.; Wolfus, G.; McCobb, E. Assessment of canine health and preventative care outcomes of a community medicine program. *Prev. Vet. Med.* **2018**, *157*, 44–49. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed];
146. POSS, J.E.; Bader, J.O. Attitudes toward companion animals among Hispanic residents of a Texas border community. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2007**, *10*, 243–253. [Google Scholar] [CrossRef];
147. POSS, J.E.; Bader, J.O. Results of a free spay/neuter program in a Hispanic colonia on the Texas-Mexico border. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2008**, *11*, 346–351. [Google Scholar] [CrossRef];
148. POSS, J.E.; Everett, M. Impact of a bilingual mobile spay/neuter clinic in a U.S./Mexico border city. *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* **2006**, *9*, 71–77. [Google Scholar] [CrossRef];
149. Foodbank Australia. Foodbank Hunger Report. 2022. Available online: <https://reports.foodbank.org.au/wp-content/uploads/2022/10/Foodbank-Hunger-Report-2022-1.pdf> (accessed on 21 January 2022);
150. IRVINE, L. *My Dog Always Eats First: Homeless People and Their Animals*; Lynne Rienner Publishers: Boulder, CO, USA, 2013. [Google Scholar];
151. KIDD, A.H.; Kidd, R.M. Benefits and liabilities of pets for the homeless. *Psychol. Rep.* **1994**, *74*, 715–722. [Google Scholar] [CrossRef];
152. BARUA, B.; Jacques, D. *Comparing Performance of Universal Health Care Countries, 2018*; Fraser Institute: Vancouver, BC, Canada, 2018. [Google Scholar];
153. BECKER, M.; Volk, H.; Kunzmann, P. Is Pet Health Insurance Able to Improve Veterinary Care? Why Pet Health Insurance for Dogs and Cats Has Limits: An Ethical Consideration on Pet Health Insurance. *Animals* **2022**, *12*, 1728. [Google Scholar] [CrossRef];
154. COE, J.B.; Adams, C.L.; Bonnett, B.N. Prevalence and nature of cost discussions during clinical appointments in companion animal practice. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* **2009**, *234*, 1418–1424. [Google Scholar] [CrossRef];
155. Animal Justice Party. Veterinary Care. Available online: https://www.animaljusticeparty.org/veterinary_care (accessed on 21 January 2023);
156. NOLEN, R.S. Model Aims to Increase Access to Veterinary Care AlignCare Pilot Receives Funding to Continue Work. AMER VETERINARY MEDICAL ASSOC 1931 N

Tradução ao português do artigo “McDowall, S., Hazel, S. J., Chittleborough, C., Hamilton-Bruce, A., Stuckey, R., & Howell, T. J. (2023). The impact of the social determinants of human health on companion animal welfare. *Animals*, *13*(6), 1113” realizado por Sophia V. Ishikawa (mestrado acadêmico) e Guilherme C. Alevate (doutorado direto), Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).

- MEACHAM RD SUITE 100, SCHAUMBURG, IL ...: 2021. American Veterinary Medical Association, JAVMA News. Available online: <https://avmajournals.avma.org/display/post/news/model-aims-to-increase-access-to-veterinary-care.xml> (accessed on 9 January 2023);
157. COURCIER, E.A.; Thomson, R.M.; Mellor, D.J.; Yam, P.S. Epidemiological study of environmental factors associated with canine obesity. *J. Small Anim. Pract.* **2010**, *51*, 362–367. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
158. ŠPINKA. Animal agency, animal awareness and animal welfare. *Anim. Welf.* **2019**, *28*, 11–20. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
159. TAYLOR, J.S. *Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2005. [[Google Scholar](#)];
160. MORRIS, T. The Pencilsword: On a Plate. Available online: <https://www.rnz.co.nz/news/the-wireless/373065/the-pencilsword-on-a-plate> (accessed on 12 February 2023);
161. MOTA-ROJAS, D.; Mariti, C.; Zdeinert, A.; Riggio, G.; Mora-Medina, P.; del Mar Reyes, A.; Gazzano, A.; Domínguez-Oliva, A.; Lezama-García, K.; José-Pérez, N.; et al. Anthropomorphism and Its Adverse Effects on the Distress and Welfare of Companion Animals. *Animals* **2021**, *11*, 3263. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)];
162. SPITZNAGEL, M.B.; Gober, M.W.; Patrick, K. Caregiver burden in cat owners: A cross-sectional observational study. *J. Feline Med. Surg.* **2023**, *25*, X221145835. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)];
163. SPITZNAGEL, M.B.; Patrick, K.; Hillier, A.; Gober, M.; Carlson, M.D. Caregiver burden, treatment complexity, and the veterinarian–client relationship in owners of dog with skin disease. *Vet. Dermatol.* **2022**, *33*, 208–213. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)].